

Eduardo Klingner Belchior Félix Júnior⁸¹

 DOI: 10.5281/zenodo.13623916

Resumo

O presente artigo tem como objetivo estudar as estratégias na invasão do Vietnã visando o domínio ideológico da Indochina, durante os anos de 1940 até 1979, cronologicamente propostas em três fases correspondentes às nações invasoras; França (1940 – 1954), Estados Unidos (1955 – 1975) e China (1978 – 1979), adicionando a análise da estratégia dos Viet Minh que permanece praticamente a mesma nas três fases, concluindo com a análise dos acertos e fracassos dos invasores, além das consequências políticas para a região. Nesse período da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, busca se entender como uma nação assolada pelo colonialismo francês e castigada pelo domínio japonês durante a segunda guerra mundial conseguiu resistir ao imperialismo da França, resistir à invasão dos Estados Unidos, a nova super potência mundial que emergiu no mundo pós segunda guerra, e da China, outra potência regional que competia com o Vietnã pela influência na região, ao mesmo tempo, tendo que lidar com os problemas causados pelos *Khmer Vermelhos* no Camboja. Esta pesquisa amparasse na percepção da Indochina como extremamente necessária para a compreensão do desenvolvimento da guerra fria, das táticas militares aprendidas pelas três potências invasoras e utilizadas em outros conflitos nos séculos XX e XXI e das causas para o fim do expansionismo do comunismo internacional e da sua derrota para o revisionismo.

Palavras-chave: Estratégias Militares; Guerra da Indochina; Vietnã; França; Estados Unidos; China.

Abstract

The present article aims to study the strategies in the invasion of Vietnam aiming for ideological dominance in Indochina, during the years from 1940 to 1979, proposed chronologically in three periods corresponding to the invading nations; France (1940 – 1954), the United States (1955 – 1975), and China (1978 – 1979), concluding with an analysis of their successes and failures, as well as the political consequences for the region. In this period of the Cold War between the United States and the Soviet Union, it seeks to understand how a nation plagued by French colonialism and ravaged by Japanese domination during World War II managed to resist French imperialism, resist the invasion of the United States, the new global superpower that emerged in the post-World War II world, and China, another regional power that competed with Vietnam for influence in the region, while also having to deal with the problems caused by the *Khmer Rouge* in Cambodia. This research is based on the perception of Indochina as extremely necessary for understanding the development of the Cold War, the military tactics learned by the three invading powers and used in other conflicts in the 20th and 21st centuries, and the causes for the end of international communism's expansionism and its defeat by revisionism.

⁸¹ Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Ética, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, história, cultura, política e filosofia.

Keywords: Military Strategies; Indochina War; Vietnam; France; United States; China.

Introdução

O que se conhece como Guerra do Vietnã no Ocidente, na verdade se trata da segunda guerra da Indochina, uma região historicamente dominada por potências estrangeiras e reflete a luta pelo “princípio das nacionalidades” proposto pelo presidente estadunidense Woodrow Wilson (1856-1924) em 1919 no tratado de Paz em Paris. (MAGNOLI, 2006, p. 421)

A primeira fase da guerra da Indochina (1940 – 1954) pode ser considerada pelo domínio francês, a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e a luta pela independência. A terceira fase (1978 – 1979) trata-se das tensões com o Khmer vermelho no Camboja e da invasão chinesa após a unificação do país por divergências da aplicação do socialismo no modelo econômico. Sendo a segunda fase (1955 – 1975) a mais conhecida e abordada nos cinemas devido às características únicas do conflito, como desproporção das forças e estratégias não convencionais de ambos os lados.

Tanto o Vietnã quanto os Estados Unidos consideram as duas primeiras fases como uma só, sendo que para o Vietnã a expulsão dos franceses custou a divisão do país por potências coloniais e para os Estados Unidos, não se tratava mais de domínio colonial, mas sim de combater a expansão do comunismo.

“Os vietnamitas interpretam as duas guerras como um único conflito, ou como etapas inseparáveis de uma mesma trajetória. E eles têm razão. A derrota e a retirada da França custaram a unidade do país. [...] Sob a perspectiva de Washington, a guerra sustentada pelos franceses distinguia-se de outras guerras coloniais pois o inimigo era um movimento comunista, alinhado à União Soviética.” (MAGNOLI, 2006, p. 391- 392)

Mas este artigo irá analisar as estratégias militares propostas em três períodos correspondentes às nações invasoras, França (1940 – 1954), Estados Unidos (1955 – 1975) e China (1978 – 1979), para concluir como um país menor e vulnerável como o Vietnã conseguiu resistir à todas essas invasões durante 39 anos de guerra quase que ininterruptos.

Contextualização histórica

A península da Indochina está localizada entre a Índia e a China, o norte foi dominado pelos chineses por quase dez séculos (II a.C – X d.C). Depois foi invadida pelos franceses em 1858 devido sua rota marítima estratégica conectando o mar do sul da China ao mercado das Índias e posteriormente à Europa.

“A partir da década de 1850, o Vietnã passou a ser atacado pelos franceses. A França buscava se inserir na região em um contexto de aumento da competição com a Grã-Bretanha e posteriormente a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. Nas décadas seguintes, os franceses impuseram tratados de concessão territorial que transformaram o Vietnã em uma colônia francesa e, associada ao Laos e ao Camboja, na União Indochinesa.” (MAGNO, 2018, p. 17)

Figura 1 Indochina Francesa 1887 - 1954

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

A população se concentrou nas planícies, local de intensa rizicultura, as grandes cidades localizam-se no litoral conectadas por uma única estrada principal, destacando-se a cidade de Hanói, ao norte, Saigon (Atual Ho Chi Minh) ao sul, e Hué (Antiga capital imperial) bem ao centro, no paralelo 17.

Durante a guerra contra os nazistas na Europa (1933 – 1945), a organização política da Indochina ficou bastante debilitada, os japoneses percebendo a fragilidade e necessitando de mais recursos para seu esforço de guerra, invadem a região em 22 de setembro de 1940, atormentando seus moradores cometendo diversos tipos de violência até a rendição oficial em 02 de setembro de 1945. Durante esse período, para enfrentar o fascismo japonês, mas também o francês, em 1941 foi criado o exército de libertação do Vietnã, os Viet Minh.

“Em 1930, fundou o Partido Comunista da Indochina e em 1941, a Liga pela Independência do Vietnã, ou Viet Minh. A Segunda Guerra Mundial modificou a situação do Vietnã. Com a invasão da França pela Alemanha, o controle francês sobre o Vietnã se enfraqueceu.” (MAGNO, 2018, p. 18)

No pós segunda guerra a França estava lidando com questões coloniais e conflitos em suas antigas colônias na Ásia e na África. General Charles de Gaulle ⁸² (1944 – 1946), Vincent Auriol (1947-1954) e René Coty (1954-1959) foram os presidentes durante a disputa pela região, porém, é importante notar que, durante a Guerra do Vietnã, a França estava mais envolvida no conflito da Argélia, enquanto os Estados Unidos lideravam a intervenção, e além disso a financiaram bastante.

“Os Estados Unidos financiaram a guerra na Indochina em diferentes proporções ao longo do tempo. Em 1951, os Estados Unidos cobriram 15% dos custos da guerra; em 1952, esse valor subiu para 35%; em 1953, chegou a 45%; e em 1954, atingiu 80%.” (VISENTINI, 2007, p.47)

1º Fase: (1940 – 1954) A luta contra a França

Os franceses tinham como estratégia militar grande apego à linhas defensivas, a grandiosa *Linha Maginot*⁸³ construída na fronteira com a Alemanha se mostrou completamente inútil quando os nazistas invadiram pela floresta das Ardenas em 10 de Maio de 1940 e rapidamente puseram a França de joelhos.

Mas com certeza, o problema foi não ter cometido um erro, mas sim, de não ter aprendido com ele, pois na Ásia, eles mantiveram esse apego à linhas defensivas.

“O culto da ofensiva “à *outrance*” (Em excesso)⁸⁴ e a exaltação do élan foram substituídos pela valorização da defensiva, traduzida na construção da custosa *Linha Maginot*, de inutilidade provada pelas divisões panzer, as formações blindadas alemãs que desbordaram a linha fortificada francesa em 1940.” (MAGNOLI, 2006, p. 370)

Porém, apesar de não se tratar de uma estratégia decisiva como a *blitzkrieg* (Guerra relâmpago)⁸⁵ alemã, nesse cenário de guerra desgastante, lenta e travada, bem diferente das guerras dinâmicas e rápidas da Europa, essas fortificações se encaixavam muito bem defensivamente, apesar da ofensiva ainda ser um problema.

“No novo contexto, os franceses enviam à Indochina seu melhor estrategista, o general *Lattre de Tassigny*⁸⁶, que estabelece uma moderna linha fortificada (que leva

⁸² General Charles de Gaulle, figura política proeminente, defendia totalmente o imperialismo francês.

⁸³ Linha defensiva de fortificações construída após a primeira guerra mundial (1914 – 1918).

⁸⁴ Tradução nossa.

⁸⁵ Tradução nossa.

⁸⁶ Jean Lattre de Tassigny general responsável durante toda a guerra, foi enviado como estrategista para lidar com os Viet Minh. É mencionado por estabelecer uma linha fortificada em torno do delta do rio Vermelho e lançar ofensivas

seu nome) em torno do delta do rio Vermelho, isolando a zona produtora de arroz do planalto controlado pelo Viet Minh. No primeiro semestre de 1951, fracassam três ofensivas de Giap ao delta. Paris e Washington exultam.” (VISENTINI, 2007, p. 46)

Diante disso, é possível pensar que ao invés de tentar entrar no território inimigo, o melhor teria sido o de se posicionar protegido estrategicamente, como fora tentado na Linha de *Lattre*, mas sem se distanciar, focando mais em estabilizar o governo fragilizado, mesmo se fosse necessário pequenas concessões, com o intuito de barrar os movimentos mais radicais e tentar se aproximar dos movimentos nacionalistas para ganhar apoio local.

“O apego doutrinário dos militares franceses às linhas fortificadas de defesa sobreviveu ao fracasso da Linha *Maginot*, circundada pela ofensiva alemã de 1940, na segunda guerra mundial. No *Tonquim*, a Linha de *Lattre*, revelou-se eficaz, não pelos méritos intrínsecos da doutrina, mas pelas condições assimétricas do conflito.” (MAGNOLI, 2006, p. 396)

Lembrando que a Europa pós nazista já se encaminhava para a auto determinação dos povos e na França “o filósofo *Jean-Paul Sartre*⁸⁷ inicia uma campanha contra as guerras imperiais na Argélia e no Vietnã, o que acaba afetando a opinião pública e interferindo no acordo de Genebra em 1954.

“No entanto, a partir do segundo período pós-guerra, o Terceiro Mundo se torna o centro das (pre)ocupações políticas de Sartre que se engaja na condenação das guerras da Argélia e do Vietnã e na defesa da Revolução Cubana contra os imperialismos francês e norte-americano, respectivamente. Em relação à África, Sartre afirma que a única maneira de evitar a intervenção estrangeira é a unidade dos objetivos, isto é, a luta pelo fim dos bombardeios no Vietnã e a abertura de negociações diretas com os vietcongs no quadro dos acordos de Genebra.” (ALMEIDA, 2010, p. 06)

É interessante perceber aqui como a opinião pública começa a interferir mais diretamente em uma guerra, criando um marco divisional, uma nova área do conflito começa a surgir e irá se manter presente em outros conflitos contemporâneos (Coreia 1950 – 1953) e posteriores (Afeganistão 2001 – 2021) ao Vietnã.

Mesmo com o gigantesco apoio financeiro dos Estados Unidos, a França já não era mais a mesma potência de antes, economicamente fragilizada, o mundo sob a nova política de auto determinação dos povos, o apego à linhas defensivas, mas com péssimo uso delas e a opinião francesa contrária em manter a guerra nas colônias da Indochina foram os principais fatores para a derrota da França.

estratégicas. Também buscou apoio dos EUA, indo até o país em setembro de 1951 para "vender a guerra", resultando no envio de armas e conselheiros.

⁸⁷ Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905 – 1980) foi um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo.

“Estimativas indicam que, na etapa derradeira da Guerra da Indochina, os Estados Unidos pagavam três quartos dos custos do esforço militar francês. Durante o cerco a Dien Bien Phu, Washington considerou a hipótese de uma intervenção direta para salvar a posição francesa, mas desistiu por avaliar que a guerra estava perdida.” (MAGNOLI, p. 432 – 433)

Em 07 de maio de 1954 os franceses são expulsos do Vietnã e em 20 de julho do mesmo ano acontece o acordo de Genebra⁸⁸ que decide dividir o país no paralelo 17 em Vietnã do Norte com a capital em Hanói apoiado pela União Soviética (URSS), China, Coreia do Norte e outros países do bloco comunista. E o Vietnã do Sul com a capital Saigon apoiado pelos Estados Unidos (EUA), Austrália, Filipinas, Nova Zelândia e Tailândia.

“A vitória norte-vietnamita em Dien Bien Phu ocorreu pouco antes da Conferência de Genebra, cujos temas seriam as situações da Península Coreana e da Indochina. Com a vantagem militar obtida pelos norte-vietnamitas, o acordo resultante estabeleceu que os franceses sairiam do Vietnã. Entretanto, o território entre Norte e Sul - cujo governo local fora reconstituído e posto sob a liderança do ex-imperador Bao Dai - no paralelo 17° N, de modo que o país deveria ser reunificado após eleições em 1956. À medida que os franceses perderam força, os Estados Unidos envolveram-se cada vez mais no Vietnã.” (MAGNO, 2018, p. 19)

O encerramento e as consequências do conflito

Com a França perdendo influência na Ásia, a primeira guerra das Coreias (1950 – 1953) e a vitória dos comunistas de *Mao Tsé* na China em 1949 alertou os Estados Unidos que a política de contenção do comunismo não deveria focar somente na Europa, mas também na Ásia.

“Os primeiros tratados de proteção militar, firmados logo após a tomada do poder pelos comunistas chineses ou durante a Guerra da Coreia, colocaram o Japão, Taiwan, a Coreia do Sul e as Filipinas sob o escudo protetor dos Estados Unidos. Em 1951, Washington firmou o Pacto Anzus, com a Austrália e a Nova Zelândia, estabelecendo uma plataforma de cooperação estratégica nos oceanos Pacífico e Índico.” (MAGNOLI, 2006, p. 403)

Essa filosofia política irá se consolidar nos anos de 1960 a 1970 nos Estados Unidos especialmente com a *Teoria do Dominó*⁸⁹ de “Maxwell Taylor e Walt Rostow, que visitaram Saigon em outubro de 1961 na condição de altos conselheiros do presidente John Kennedy.” (Magnoli, 2006, p. 406)

Mesmo nesse contexto de disputa ideológica, os dois Vietnã pareciam se encaminhar para a unificação pacífica, porém, com as eleições previstas para julho de 1956, não acontecendo devido

⁸⁸ Pierre Mendès-France foi um político francês de destaque, suas ações diplomáticas visavam encerrar o conflito. Foi importantíssimo na assinatura dos Acordos de Genebra em 1954.

⁸⁹ Ideia política que acreditava que se um país se tornasse socialista, os outros tenderiam a se tornar também, como peças de dominó caindo uma após a outra.

à resistência e interferência dos Estados Unidos e do regime de Diem⁹⁰ no Sul, o confronto se torna inevitável. E em 1959 *Ho Chi Minh* conclama a “guerra popular” e apoia forças rebeldes no sul.

“No país, decorrente do processo de independência da metrópole francesa, havia originando-se uma polarização política-ideológica: a metade norte do país, ficara sob comando de Ho Chi Minh, de orientação comunista; enquanto a metade sul do país ficara sob liderança do Primeiro Ministro Ngo Dinh Diem, alinhado com o bloco ocidental. Como parte dos acordos de independência, havia sido previsto um plebiscito para o ano de 1956 que unificaria o país sob um regime único a ser decidido nesta votação. Dada a grande possibilidade da vitória comunista, em 1955, Ngo Dinh Diem anunciou o cancelamento das eleições – um golpe de Estado – que viria a motivar uma Guerra Civil entre os setores sul e norte do país.” (FRIEDMAN, 2019, p. 53)

Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã de forma mais significativa após o incidente do Golfo de *Tonkin* em agosto de 1964, quando o destróier *Maddox* dos Estados Unidos trocou tiros com lanchas vietnamitas. Esse evento levou à aprovação da Resolução do Golfo de *Tonkin* pelo Congresso dos EUA, autorizando o uso de força militar no Vietnã.

“Contudo, o debate congressional sobre o conflito – apesar de breve – só chegaria ao fim após o incidente do Golfo de Tonkin. Foram reportados, em 02 de agosto de 1964, dois ataques norte-vietnamitas aos navios estadunidenses, com destaque para o ataque ao destróier USS Maddox, em missão de vigilância e espionagem eletrônica secreta da costa da Indochina.” (FRIEDMAN, 2019, p. 58)

2º Fase: (1955 – 1975) A Luta contra os Estados Unidos

Operação *Ranch Hand*

Figura 2: Agent Orange residue, 1966.

⁹⁰ Ngo Dinh Diem (1955 – 1963) Nascido em 03 de Janeiro de 1901 e católico seu governo ficou marcado por corrupção, violência contra a população justificada pelo combate aos Viet Minh e perseguições à religiões diferentes do cristianismo, especialmente os budistas.

A Operação *Ranch Hand* foi a operação militar dos Estados Unidos que ocorreu de 1962 a 1971, iniciada no governo de John Kennedy⁹¹, passando pelo governo do Lyndon B. Johnson⁹² e terminando no governo de Richard Nixon⁹³.

Esta operação envolveu o uso extensivo de herbicidas, incluindo o polêmico Agente Laranja (Dioxina), para destruir a cobertura vegetal e as plantações utilizadas pelos guerrilheiros vietnamitas, principalmente no Vietnã do Sul.

O objetivo principal da Operação *Ranch Hand* era privar os guerrilheiros vietnamitas de cobertura vegetal para esconder suas atividades e fontes de alimentos. No entanto, o uso indiscriminado desses herbicidas teve graves consequências ambientais e para a saúde das populações locais, bem como para os próprios soldados americanos que os manipulavam.

O Agente Laranja, um dos herbicidas mais utilizados na Operação foi associado a uma série de problemas de saúde, incluindo câncer, defeitos de nascimento e outras doenças em veteranos de guerra e civis expostos.

“Quase 30% da superfície arável do país fora inutilizada por bombas, napalm e, sobretudo, pelas armas químicas. Trezentas mil toneladas de bombas não explodidas continuam causando vítimas até hoje. O rebanho de búfalos no Sul foi quase eliminado. Nessa parte do país havia 3 milhões de desempregados, 4 milhões de analfabetos, mais de um milhão de ex-soldados, policiais e oficiais do Exército de Van Thieu desmobilizados, 360 mil mutilados, 800 mil crianças órfãs, um milhão de viúvas, 200 mil prostitutas, dezenas de milhares de viciados, mendigos e delinquentes, além de grandes focos de cólera, milhares de tuberculosos e de contaminados pelos bombardeios químicos (cujos efeitos genéticos geraram uma espécie de “Hiroshima vietnamita”). A cidade de Saigon ultrapassara os 4 milhões de habitantes, que precisavam ser alimentados, ao passo que os campos estavam semidesertos e improdutivos (até 1975, a maior parte dos alimentos era importada).” (VISENTINI, 2007, p. 82 – 83)

O impacto ambiental também foi significativo, causando danos duradouros aos ecossistemas locais. A Operação *Ranch Hand* e o uso do Agente Laranja durante a Guerra do Vietnã são frequentemente citados como exemplos dos impactos negativos e controversos das táticas militares empregadas durante o conflito.

⁹¹ John F. Kennedy (1961 - 1963) Aumentou significativamente o número de conselheiros militares no sul e autorizou a Operação *Ranch Hand* e o assassinato do presidente sul-vietnamita Ngo Dinh Diem.

⁹² Lyndon B. Johnson (1963 - 1969) aumentou maciçamente o envolvimento militar dos EUA no sul e autorizou bombardeios aéreos extensivos no Norte. Também implementou a política de "escalada" ao enviar mais tropas para o Vietnã. Além de ter aprovado a polêmica operação *Rolling Thunder* que usava a estratégia do “bombardeio de tapete.”

⁹³ Richard Nixon (1969 - 1974) adotou a política de "Vietnamização." Iniciou a retirada gradual das tropas americanas do Vietnã e autorizou bombardeios secretos no Camboja e no Laos.

Operação *Rolling Thunder*

Figura 03 Vietnam war – Operation Rolling Thunder 1966.

Entre fevereiro de 1965 a novembro de 1968 no governo de Lyndon B. Johnson, quando ficou evidente que a vitória não seria tão fácil quanto se imaginava, foi aprovada a operação *Rolling Thunder*, conhecida pela sua estratégia de “bombardeio de tapete”. Bombardeiros B-52 voando lado a lado lançavam bombas por vastas extensões de terra.

“Frente a tal cenário, Washington intensificou o bombardeio do norte em 30%: de 10.000 voos por mês em 1966 para mais de 13.000 em 1967. No final da Operação Rolling Thunder, em 1968, os EUA haviam lançado mais de um milhão de toneladas de bombas no Vietnã do Norte, custando ao país mais da metade de suas pontes, praticamente todas as suas grandes instalações de armazenamento de petróleo e quase dois terços de suas usinas de geração de energia. Seu objetivo era claro: coagir os norte-vietnamitas a desistir de auxiliar a insurgência no sul.” (KHONG, 1992, p. 75; TUCKER, 1998, p. 118-124 apud FRIEDMAN, 2019, p. 65)

Durante a Operação *Rolling Thunder*, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos maciços, visando infraestruturas militares, industriais e de transporte no Vietnã do Norte. A operação também incluiu o bombardeio de alvos estratégicos, como pontes, estradas, ferrovias e bases militares.

O Laos se envolve no conflito indiretamente devido sua posição estratégica, os EUA iniciaram uma intensa campanha de bombardeamento para interromper a rota de abastecimento

utilizada pelo Vietnã do Norte, a trilha Ho Chi Minh. Danificando seriamente a infraestrutura do país, como estradas, pontes e vilarejos. Além de haver bombas não detonadas mesmo décadas depois.

“Já as forças norte-vietnamitas e os vietcongues buscavam manter a iniciativa e lutavam apenas quando podiam manter o atrito. Quando percebiam que suas perdas eram maiores que o aceitável, retiravam-se do campo de batalha para santuários, inclusive no Laos e no Camboja, onde reorganizavam suas forças. Apesar da desvantagem inicial contra os estadunidenses, os norte-vietnamitas equilibraram o embate, atraindo as forças inimigas para combates próximos, tornando-as vulneráveis.” (MAGNO, 2018, p. 20)

Apesar da intensidade dos bombardeios, a Operação *Rolling Thunder* não conseguiu atingir seu principal objetivo de forçar o Vietnã do Norte a interromper seu apoio à guerrilha no Vietnã do Sul. Além disso, a operação resultou em críticas internas nos Estados Unidos e gerou controvérsias devido ao alto número de vítimas civis e danos colaterais.

“Os custos econômico, político e militar obrigam Washington a interromper os bombardeios, em grande derrota que reforça a percepção do enfraquecimento norte-americano.” (VISENTINI, 2007, p. 73) A Operação *Rolling Thunder* é considerada um dos principais eventos da Guerra do Vietnã e teve um impacto significativo no desenvolvimento do conflito e nas relações internacionais da época manchando profundamente a reputação dos Estados Unidos.

A Instabilidade política no Vietnã do sul

O governo de Diem e os Estados Unidos nunca tiveram apoio da população, as diversas violências praticadas contra o povo, a perseguição religiosa, e a popularidade do Vietnã do Norte e de Ho Chi Minh facilitava a cooperação com os Viet Minh.

“Por isso, os Estados Unidos – junto com Diem – iniciaram uma ofensiva contra os chamados “comunistas do sul”. Contudo, esta campanha violenta, juntamente com a inabilidade política e gerencial de Diem, obtiveram resultados negativos não-esperados: a atuação dos EUA na região transmitiu a ideia de que a potência estrangeira buscava substituir a França no comando da política nacional; tal mensagem disseminou medo entre a população local, motivando a fundação da Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul (FNL) ou “Vietcong”” (FRIEDMAN, 2019, p. 56)

Com mais aversão ao governo autoritário e centralizado de Diem em Saigon, a violência aumenta e as dificuldades internas também, dessa forma em 1º e 2 de Novembro de 1963 é iniciado um golpe que resultou na prisão e no seu assassinato com participação da *CIA* (*Central Intelligence Agency*).

“Nos meses seguintes, a Casa Branca distancia-se de Diem e estimula conspirações golpistas conduzidas nos altos círculos militares do Vietnã do Sul. O golpe acontece em 1º e 2 de novembro. Diem é preso e assassinado, possivelmente com a participação da *CIA*. Em Saigon, comemora-se a queda do regime, enquanto no interior a guerrilha se aproveita do vácuo de poder para reforçar suas posições. Três semanas depois, o assassinato de Kennedy conduzia Johnson à presidência dos Estados Unidos.” (MAGNOLI, 2006, p. 406)

A repercussão midiática da guerra

“Há todo momento o ser humano se depara com um grande volume crescente de informações e mensagens veiculadas através de imagens. Isso faz com muitos eventos históricos, símbolos culturais, registros da vida cotidiana sejam simbolizados e marcados na memória a partir dessas imagens. E muitas vezes uma única fotografia servirá de referência para todo um contexto histórico, e assim, grande será seu potencial de fixar-se na memória individual, bem como na de toda sociedade.” (BARBOSA, 2007, p. 18)

A segunda guerra da Indochina foi a primeira a ser transmitida pela televisão e ao vivo, se supondo que a transmissão ajudaria no apoio da guerra foi amplamente divulgada, porém seu efeito foi o contrário. Logo em 1963, com a proibição de celebrações budistas no governo de Diem, houve a manifestação dos monges, seguido pelo suicídio deles, ateando fogo em si mesmos.

Figura 4: The Burning Monk, 1963.

“Em maio [1963], demonstrações budistas contra o governo Diem eclodem em cidades do Vietnã do Sul. Monges budistas ateiam fogo em si mesmos e morrem queimados protestando contra as restrições do regime às celebrações religiosas. As

imolações, filmadas e fotografadas, chocam a opinião pública nos Estados Unidos. O governo Diem ingressava em crise terminal.” (MAGNOLI, 2006, p. 405.)

Ainda no Vietnã, houve também o caso da “Garota Napalm”, em 1972, durante a operação *Rolling Thunder*, que concretizou o fracasso da operação, mas também a visão negativa do governo dos EUA no confronto da Indochina, não apenas internamente, mas para o mundo inteiro.

Figura 5 Nick Ut. Children Fleeing an American Napalm Strike, 1972

“A fotografia de Nick Ut (Figura 1), “Crianças fugindo de uma bomba de napalm americana” (*Children Fleeing an American Napalm Strike*, 1972) que traz a imagem da garota vietnamita atingida pela bomba de napalm, correndo em desespero, sem roupa, de braços abertos, seguida por soldados americanos que parecem indiferentes ao sofrimento da menina e das outras crianças, marcaria profundamente o acontecimento histórico e tornaria-se a referência para memória da época, da guerra do Vietnã e das atrocidades que as guerras em geral trazem à sociedade civil.” (BARBOSA, 2007, P. 18)

Ao longo dos anos, juntamente com soldados mutilados, com transtornos psicológicos e gastos financeiros no período da crise do petróleo na década de 1970, a divulgação pela televisão só revelou as desgraças que os filhos dos estadunidenses estavam passando, uma vez que em sua maioria eram jovens inexperientes. Dessa forma, toda aquela admiração pelos militares como heróis de guerra adquirida especialmente pós segunda guerra se perdeu.

“Os Estados Unidos emergiram das duas guerras mundiais com ambas suas tradições militares fortalecidas por um respeito mútuo entre soldados profissionais e cidadãos. No entanto, durante a Guerra no Vietnã, a relutância do Departamento de Defesa em recorrer às reservas de cidadãos e o alistamento de jovens inexperientes enfraqueceriam este elo.” (FRIEDMAN, 2019, p. 63)

No governo de Richard Nixon inicia a “Vietnamização”, política dos Estados Unidos em colocar a culpa do conflito no Vietnã do Sul como justificativa para retirar suas tropas gradualmente. “Retirando-os, é possível fornecer mais dinheiro a Saigon.” (VISENTINI, 2007, p. 71)

Em 1969, Richard Nixon é eleito, com uma política de vietnamização do conflito. A razão é a própria decomposição interna do Exército norte-americano. O moral dos GIs encontra-se baixíssimo e ocorrem alguns motins. O número de deserções cresce de forma alarmante. Em 1969, cerca de 30% dos soldados estão viciados em drogas, cifra que alcança 60% em 1971. O coronel marine R. Heintz escreve no *Armed Forces Journal*: “O que resta de nosso Exército no Vietnã encontra-se em fase próxima ao desmoramento. As unidades evitam ou recusam combater, assassinam oficiais e suboficiais; quando não se entregam aos motins, elas são abatidas pela droga e pelo desencorajamento” VISENTINI, 2007, p. 71)

As revelações dos soldados que regressavam do Vietnã arrasaram com a crença na autoimagem de defensores da liberdade e na ideologia de liberdade de imprensa, expondo a extensão dos crimes cometidos e a manipulação da imprensa. Além disso, o escândalo *Watergate*⁹⁴ contribuiu para destruir a confiança no governo, levando a uma profunda crise moral na opinião pública estadunidense.

“A derrota foi construída nas cidades dos Estados Unidos, não nas selvas e montanhas da Indochina. No Vietnã, travou-se a primeira guerra da “era da informação” e as câmeras, os fotógrafos e os repórteres praticamente não encontraram restrições na cobertura das batalhas. O retorno de corpos de soldados americanos mortos, os confrontos urbanos do *Tet*, a matança incessante nas selvas, o massacre de civis inocentes foi transmitido pela TV, reproduzidos em fotos, narrados em reportagens. A publicidade recebida pelas investigações do massacre de *My Lai* deveu-se à ação de uma imprensa livre e vibrante.” (MAGNOLI, 2006, p. 416)

“É importante frisar que o *Tet*⁹⁵ provou ser uma derrota militar para os comunistas, em termos de baixas. No entanto, fora uma derrota política para os norte-americanos.” (FRIEDMAN, 2019, p. 68) Mesmo assim, devido a todos esses fatores somados as manifestações contrárias à guerra tomaram proporções épicas e ficava cada vez mais difícil o governo estadunidense justificá-la. Também se somou a toda essa situação as investigações dos crimes de guerra. Como o país que defendia a liberdade contra os comunistas eram capazes de tamanha atrocidade com os civis inocentes? Algo comparável com os nazistas 30 anos antes.

⁹⁴ O caso Watergate (1972 – 1974) foi um escândalo político nos Estados Unidos que ocorreu durante a presidência de Richard Nixon. Envolveu a espionagem feita contra os democratas por assessores dele, colocando escutas clandestinas no prédio Watergate em Washington. Esse escândalo resultou na renúncia de Nixon e teve impacto significativo na opinião pública e na confiança no governo.

⁹⁵ Ofensiva de *Tet* ocorreu entre 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 1968, durando 25 dias, sendo a maior ofensiva terrestre dos *Viet Minh*, com a icônica cena da captura da embaixada estadunidense sendo transmitida ao vivo.

“Bertrand Russell de Crimes de Guerra, sediado em Estocolmo, investigam os crimes de guerra. Os Estados Unidos são acusados de genocídio pelo Tribunal. O impacto de todos esses acontecimentos é enorme na opinião pública norte-americana e mundial. A fuga de jovens para escapar ao serviço militar se intensifica, bem como as campanhas pacifistas. Em julho de 1971, são publicados os Dossiês Secretos do Pentágono, denunciando a “guerra suja” e atividades ilegais da *CLA*.” (VISENTINI, 2007, p. 72)

E diante dessa “guerra suja”, com o escândalo do caso *Watergate* que resultou na renúncia, já prevista, de Richard Nixon em 9 de Agosto de 1974 e com a opinião pública totalmente contrária e horrorizada com a guerra, não restou outra opção senão a saída gradual dos Estados Unidos da guerra a partir de 27 de Janeiro de 1973 com o acordo de Páris. Além da derrota que tentaram acobertar negociando o acordo em segredo com o Vietnã do Norte, também houve a saída desastrosa das tropas, cenas horríveis que só seriam vistas novamente no Afeganistão em 2021.

A crise do império (americano) tornou possível o triunfo de todas essas revoluções, a mais importante e simbólica das quais era a vietnamita. A imagem dos helicópteros dos Estados Unidos sendo disputados a murros por norte-americanos e membros da cúpula sul-vietnamita e a entrada dos tanques da FNL e da RDV nos jardins do Palácio de *Van Thieu* representam o fim de uma época. (VISENTINI, 2007, p. 81)

Pode-se inferir que o acordo de Páris foi apenas uma das estratégias dos Estados Unidos de sair com alguma dignidade do conflito, ou com alguma superioridade moral, pois sua insistência no conflito só agravou os danos já causados antes mesmo da ofensiva de *Tet* em 1968.

“A partir deste momento, [Ofensiva de *Tet*] a vontade política de continuar a guerra foi dissipada, ou seja, os EUA perderam a lei moral que regia o conflito e conferia a base de sustentação doméstica necessária a continuação de qualquer guerra. Portanto, apesar de o Exército ter permanecido lutando até 1973, pode-se se afirmar que os EUA foram derrotados já em 1968.” (FRIEDMAN, 2019, p. 53)

Já na Indochina, preocupado com o acordo de Paris repetir o fracasso do acordo de Genebra, ou seja, de não haver a reunificação do país, o Norte invade em 1974 e domina o Sul em 30 de Abril de 1975. Em Abril de 1976 ocorrem as eleições para unificação do país em Junho.

“Em abril de 1976, ocorrem eleições gerais no Norte e no Sul. A nova Assembleia vota pela unificação do país, que passa a chamar-se República Socialista do Vietnã (junho). Hanói permanece capital do país, ao passo que Saigon é rebatizada Cidade Ho Chi Minh.” (VISENTINI, 2007, p. 73)

3º Fase: (1978 – 1979): A Luta contra a China

Durante a guerra fria, acreditava-se que só haveria um comunismo se expandindo pelo mundo liderado pela URSS, porém, desavenças políticas e doutrinárias sobre o marxismo-

leninismo começaram a afastá-la da China, além da disputa por influência política, especialmente na região da Indochina, tradicionalmente influenciada pela China, com o Vietnã totalmente aliado à URSS e bastante fortalecido após expulsar duas potências estrangeiras e a China, tentando assumir posição de liderança, as tensões aumentaram no final dos anos 1970.

Obviamente que problemas milenares influenciavam a relação entre as duas nações. Mas o principal era a orientação pró-ocidental da política externa chinesa desde o declínio da Revolução Cultural. A aproximação com os Estados Unidos a partir de 1971 (a Diplomacia do Pingue-pongue⁹⁶) atingia o ponto culminante na investida contra os comunistas vietnamitas. A China reconhecera o governo do general Pinochet no Chile, logo após o golpe, e sua embaixada negava acolhida a qualquer refugiado. Na África, a diplomacia de Beijing apoiou movimentos de emancipação conservadores unicamente por não serem pró-soviéticos, os quais atacavam os movimentos de esquerda, além de apoiar regimes reacionários como o do Zaire. (VISENTINI, 2007, p. 87)

Mas o catalisador na disputa entre os comunistas russos e chineses foi o Camboja governado pelos *Khmer Vermelhos*⁹⁷, de viés maoísta, que tomaram a capital do país *Pnom Penh* “no dia 17 de abril de 1975, nas primeiras horas da manhã,” (ARBAGE, 2021, p. 138) aproveitando a instabilidade política e a brecha no poder causada pela saída dos Estados Unidos da Indochina em 1973 e que “Defendiam a eliminação das cidades e a organização do país como uma comunidade de cooperativas em economia natural e em sociedade militarizada, que restauraria o esplendor da civilização *khmer* do Império de *Angkor*.” (VISENTINI, 2007, p. 86)

“A questão do Camboja agravou as tensões entre Hanói e Beijing. O novo regime maoísta do *Khmer Vermelho* de Pol Pot⁹ assumiu o governo em Phnom Penh, ao fim de uma sangrenta guerra civil, e reabriu velhas disputas territoriais com o Vietnã, culminando em batalhas e escaramuças entre as forças cambojanas e vietnamitas no curso do ano de 1976.” (DÁROZ, 2021, p. 126)

“*As crescentes provocações do exército da República Democrática do Kampuchea*⁹⁸ na fronteira vietnamita (no “bico do Papagaio”) preocupam não por representar perigo em si mesmos, mas pelo apoio da República Popular da China a tal tipo de iniciativa.” (VISENTINI, 2007, p. 84) O caos e a violência instaurada no país assustaram tanto o bloco capitalista, que o utilizou como propaganda anticomunista.

“Como foi possível tal fenômeno de regressão social? O terror polpotiano foi uma dádiva para a direita internacional (que, todavia, apoiava o regime de Pnom Penh por intermédio da China) e sua propaganda antissocialista: “eis o resultado do marxismo”. Contudo, historicamente, todas as revoluções que se apoiaram no socialismo de vertente marxista procuraram industrializar e desenvolver a

⁹⁶ Aproximação da China com os Estados Unidos através do tênis de mesa no início dos anos 1970, simbolizando a boa relação entre os dois países.

⁹⁷ Criados em 1951 e reiniciaram a luta armada pela independência que havia acabado em 1947 quando o país conseguiu uma independência limitada dentro da união francesa. Já o Laos, conseguiu a mesma independência limitada na união francesa em 1949.

⁹⁸ Nome anterior do Camboja.

sociedade, situando a idade de ouro da humanidade no futuro, na mais pura tradição racional-iluminista. No Camboja, o populismo do príncipe Sihanuk havia criado a ideologia “socialismo budista khmer”, como forma de arregimentar apoio do campesinato tradicional. O grupo estava ameaçado pelo avanço do capitalismo no país, percebido como a “exploração do campo pela cidade”, o que feria seu universo patriarcal e igualitarista. (VISENTINI, 2007, p. 85)

Quanto o bloco comunista, que repudiou o novo governo.

Hu Yong, Hu Nim e Khieu Samphan, os ideólogos do partido comunista, consideraram essa camada retrógrada como a principal força revolucionária do país e reelaboraram o igualitarismo camponês voltado à idade de ouro patriarcal, segundo posições ultraesquerdistas, sobretudo maoístas. (VISENTINI, 2007, p. 85)

Com o projeto de cooperativização no setor agrícola guiando os *Khmer vermelhos*, as evacuações forçadas nas cidades foram repletas de crueldade além de apresentar uma contradição ao marxismo ortodoxo, uma vez que o objetivo era o de desenvolver as cidades juntamente com o campo, como o que ocorreu na URSS na década de 1930.

Não foi um evento sem precedentes. Desde 1973 os *Khmer Rouges* vinham implementando seu projeto anti-urbano e evacuando populações. Kratie foi a primeira grande cidade a ser evacuada; no ano seguinte, Kompong Cham e Oudong que, em um evento repleto de crueldade, foi esvaziada e, então, incendiada. Por fim, veio a vez de Phnom Penh. Sua evacuação não foi feita para proteger seus cidadãos de um suposto bombardeio, tampouco para evitar a fome, como alegariam figuras importantes do *Khmer Vermelho* anos depois. Na verdade, a ação estava inserida dentro do projeto de nação do Partido Comunista do Kampuchea (CPK). Evacuar as cidades era uma condição irrevogável para que o Partido pudesse implementar seu projeto agrário de cooperativização total da sociedade cambojana; Sendo a China a única a financiar e apoiar tal atrocidade. (ARBAGE, 2021, p. 139-140)

“No início de dezembro de 1978 é fundada a Frente de Unidade Nacional do Kampuchea para a Salvação Nacional (FUNKSN), congregando a resistência que atua contra o regime de Pol Pot em dezesseis das dezenove províncias no país.” (VISENTINI, 2007, p. 86)

Em 25 de dezembro de 1978, o Vietnã invadiu e libertou, após algumas semanas, a população do terror do regime dos *Kmer Vermelhos* que se refugiaram na Tailândia, a China que já havia se posicionado antes próxima da fronteira revida em 17 de Fevereiro de 1979, afirmando que precisava “dar uma lição” ao Vietnã.

“A aliança entre Hanói e Moscou e a mobilização soviética de outros países para isolar a China fizeram com que Xiaoping enfrentasse a possibilidade real de uma guerra futura em duas frentes. O que ele pretendia, no entanto, era criar um ambiente regional e internacional estável para realizar reformas domésticas. Seu plano consistia em aplicar uma “lição” ao Vietnã, uma espécie de “expedição punitiva”, nos moldes da empreendida por Theodore Roosevelt no México,

minimizando a possibilidade de um conflito mais amplo ou um envolvimento sério com a URSS.” (DARÓZ, 2021, p. 124)

Visando uma guerra rápida a China tenta dominar seis regiões ao longo da fronteira com o Vietnã, mas o número de baixas e as dificuldades enfrentadas por todas as frentes ultrapassam do esperado.

“Os generais de Deng Xiaoping planejaram atacar o Vietnã com mais de 200 mil soldados, com a intenção de capturar – em um movimento rápido – seis capitais regionais em poucos dias, após o que a vitória seria declarada publicamente. Foi exatamente nessa formulação de objetivos que o plano chinês começou a dar errado.” (DARÓZ, 2021, p. 129)

Também vale destacar que não houve grande destaque nos combates aéreos ou navais, com Beijing se limitando apenas em usar tropas terrestres, devido às limitações da força aérea chinesa, como a falta de experiência de seus pilotos e a inferioridade tecnológica de seus jatos.

“A China, apesar de contar com centenas de aviões prontos na fronteira, optou por não utilizar sua capacidade aérea na campanha por uma série de motivos. Destacam-se a grande capacidade de defesa antiaérea do Vietnã, que era uma das melhores do mundo após anos de conflito em seu território; a superioridade e experiência dos caças vietnamitas (MiG-21, frentes aos obsoletos MiG-19 chineses); pouco treinamento de suas forças para operações terra-ar e baixa capacidade de coordenação entre aviões e soldados; e medo do conflito ser intensificado, com a possível entrada direta da URSS. Já as forças navais ocuparam apenas a posição de apoio às forças terrestres e de inteligência, monitorando as posições inimigas. No caso chinês, destaca-se o acompanhamento de navios soviéticos, que atuaram durante o conflito no Mar do Sul da China.” (VISENTINI, 2017, p. 11)

A estratégia de “ondas humanas” se mostrou ineficiente, com a China preferindo quantidade do que qualidade. “*Essa tática consistia em ataques frontais e diretos da infantaria contra alvos, tanto pequenos quanto grandes.*” (VISENTINI, 2017, p. 11) Ressaltando também a falha logística que provocou a falta de recursos básicos, como água, alimentos e munição para as tropas.

Já o Vietnã não abandonou sua estratégia de milícia, ao contrário, “*Algumas forças vietnamitas chegaram a utilizar equipamentos militares norte-americanos capturados durante a Guerra do Vietnã.*” (DARÓZ, 2021, p. 132)

Durante o conflito a possibilidade de uma guerra entre a URSS e a China por causa do Vietnã sempre foi cogitada e explorada, especialmente pelos Estados Unidos, mas os soviéticos mantiveram uma postura de observação e intimidação, posicionando tropas na fronteira terrestre e navios de guerra no golfo de *Tonkin*.

Isso se deve ao fato dos soviéticos não desejarem um conflito com os chineses sabendo que os Estados Unidos os apoiariam, causando uma luta em dois frentes no pior cenário. E também, por que a China havia negociado com os Estados Unidos que seria apenas uma “lição” e

que não adentrariam demais em território vietnamita, o que fez os soviéticos apenas observarem se a China cumpriria o que foi dito.

“Outra razão pela qual os soviéticos não interviram foi porque Beijing havia prometido tanto a Moscou quanto a Washington que a invasão seria apenas uma guerra limitada, e que as forças chinesas se retirariam após breve incursão. Depois da moderação dos EUA, os soviéticos decidiram adotar uma abordagem de "aguardar para ver", a fim de confirmar se Beijing realmente conduziria sua ofensiva dessa forma, ou se aprofundaria suas tropas no território vietnamita.” (DÁROZ, 2021, p. 135)

As consequências dessa invasão foi a maior aproximação do Vietnã e da URSS, a urgência de modernizar as forças militares chinesas e a conquista de pequenas ilhas que eram reivindicadas pela China. Além do aumento das tensões políticas na região com a ameaça de uma “segunda lição”.

“A década que se seguiu à invasão chinesa foi marcada por constantes tensões na fronteira sino-vietnamita e ameaças chinesas de uma "segunda lição". A China, além de manter alguns territórios disputados na fronteira (conquistados em 1979), continuou pressionando o Vietnã com um grande número de tropas na fronteira e ataques com artilharia.” (VISENTINE, 2017, p. 12)

Para os chineses as consequências foram maior aproximação com os Estados Unidos que via na China um contrapeso à influência soviética na Ásia através do Vietnã. E essa improvável relação entre comunistas chineses e o governo de Washington se desenvolveu em plena guerra fria até a implosão da URSS em 1991 e provavelmente tenha sido isso que barrou o comunismo internacional.

“Quanto à relação sino-americana, a invasão punitiva da China pareceu particularmente bem-sucedida. Washington condenou publicamente a invasão do Vietnã no Camboja e a invasão da China no Vietnã, mas compartilhou os interesses chineses no sentido de conter a influência soviética no Sudeste da Ásia. A disposição de Beijing de usar a força, independentemente das baixas sofridas, fez da China um valioso impedimento ao expansionismo soviético-vietnamita. Assim, Washington continuou a procurar um relacionamento próximo com a China para oferecer um contraponto à URSS.” (DARÓZ, 2021, p. 140)

Ainda nas décadas posteriores a “China ainda realizava incursões em cidades fronteiriças do Vietnã, com destaque para as incursões de 1981 e de 1984.” (VISENTINI, 2017, p. 12) e “também apoiou guerrilhas no Camboja, no Laos e no próprio Vietnã a fim de sobrecarregar as forças vietnamitas e forçar uma retração de seus esforços. No Camboja, destaca-se o apoio político, diplomático e militar ao Khmer Vermelho.” (VISENTINI, 2017, p. 12) Ambos os lados afirmam que ganharam a guerra, mas o custo humano para os chineses foi bem elevado.

“Tanto o Vietnã quanto a China afirmam serem vencedores dessa guerra. No nível estratégico a invasão chinesa não atingiu seu objetivo de retirar as forças vietnamitas do Camboja (ou seja, resgatar um aliado e barrar o expansionismo do

Vietnã) e de minar a influência soviética na região, reagindo assim ao cerco que parecia estar sendo formado pela URSS.” (VISENTINI, 2017, p. 12)

A estratégia dos Viet Minh

Figura 6 See saw trap - Armadilha da gangorra⁹⁹

As *Booby traps* (Armadilhas bobas)¹⁰⁰

A principal dificuldade do Vietnã com as três potências invasoras era a inferioridade quantitativa, por isso, a estratégia adotada era a de guerrilha na selva, ou seja, confrontos rápidos e precisos junto com fugas, ao menor sinal de derrota. O que em um primeiro momento pode parecer covarde, mas na verdade é bastante esperto. Pois os Viet Minh nunca teriam chances de vencer em batalhas diretas e urbanas como queriam os invasores. Isso ficou bem claro na batalha do *Tet*.

O ponto crucial para a vitória do Vietnã foi conduzir o confronto sempre para uma guerra de desgaste e não de embate, sempre atuando em emboscadas e armadilhas, sendo esta a principal característica dos guerrilheiros.

As booby traps (armadilhas bobas), feitas com meios rudimentares como cartuchos, granadas e estacas pontiagudas de bambu, constituíam também um pesadelo para os soldados norte-americanos. Muitos helicópteros explodiam ao descer sobre ou

⁹⁹ Tradução nossa.

¹⁰⁰ Tradução nossa.

passar perto de estacas camufladas, com granadas nas pontas. As minas e armadilhas foram responsáveis por 21% de feridos (contra 3% na Segunda Guerra Mundial e 4% na da Coreia). (VISENTINI, 2007, p.68)

Conhecidas pelos estadunidenses como *Booby traps*, essas armadilhas poderiam ser das mais diversas formas e variações, como as estacas *Punji*, feitas de bambu com incrementos de urina, fezes, venenos de animais e outras substâncias nocivas, juntamente com emboscadas de *Viet Minh* enterrados ou escondidos a poucos centímetros dos combatentes estadunidenses, atuaram perfeitamente como terror psicológico nos soldados, que em sua maioria eram jovens e inexperientes.

Os Túneis

Outra estratégia fundamental dos *Viet Minh* eram os túneis, uma espécie de trincheira móvel, pois dava a enorme vantagem de escapar quando cercados e de aparecer repentinamente para atacar. Esses túneis podiam se estender por quilômetros, extremamente complexos, serviam para operações de combate, armazenamento de suprimentos, hospitais e base de planejamento.

A tática das “trincheiras que marcham” criava uma confusão particular para os GIs, pois as aldeias eram repletas de túneis defensivos e ofensivos, por onde os vietcongs desapareciam quando cercados e reapareciam atacando-os pela retaguarda. A Zona C, ao lado de Saigon, com seus imensos túneis, foi batizada jocosamente de “metrô de Nova York do Vietcong”. A linha McNamara, barreira defensiva norte-americana na fronteira do paralelo 17, praticamente não tinha utilidade. As zonas desconhecidas dos desatualizados mapas estavam repletas de hospitais, oficinas, depósitos, campos de instrução da guerrilha e sediavam os comandos regionais da FNL. Era o fracasso da guerra convencional, ainda que a aviação e a artilharia dos navios da 7ª frota pudessem explodir qualquer ponto do país. (VISENTINI, 2007, p. 68.)

Essa estratégia era levada tão a sério que os Viet Minh poderiam passar semanas cavando em segredo e durante a noite, apenas se preparando para um ataque.

Em 11 de maio de 1967, a guerrilha bombardeou a imensa base aérea de *Bien Hoa*. Durante semanas, os guerrilheiros haviam-se infiltrado entre os camponeses da região e, à noite, construíram buracos em volta de todo o perímetro defensivo da base, onde se ocultava um homem com seu morteiro. (VISENTINI, 2007, p.68)

Figura 7: Vietnam war – Tunnel rat, 1967.

Para combater os Viet Minh nesses túneis, os EUA escolhiam o menor e o mais magro dos soldados e o equipavam com uma pistola e uma lanterna para caçá-los, eles eram chamados de “*Rats tunnels*”¹⁰¹ (Ratos de Túneis), uma das missões mais perigosas do exército estadunidense, muitas vezes eram jovens sem qualquer treinamento para esse tipo de operação.

Até que “*em Junho de 1967 a equipe dos ratos de túneis foi formalmente criada como um desdobramento da seção de comando e inteligência do 1º Batalhão de Engenheiros. O comando do 1º Batalhão de Engenheiros recebeu o codinome de “Duro de matar” seis, e a equipe se tornou os ratos de túneis difíceis de matar.*” (Mangold; Penycate, 2013 p. 214, tradução nossa.)¹⁰² Essa equipe possuía rígidas regras para execução de sua missão.

“Os procedimentos dos ratos de túneis seguiam várias regras básicas e rígidas. Nada menos que três homens entravam em um túnel; uma equipe completa de exploração do túnel nunca tinha menos de cinco homens, e a entrada era para passar suprimentos ou ajudar a tirar um rato em apuros o mais rápido possível. O homem da ponta nunca estava a menos de cinco metros à frente do próximo rato, de modo que, se fosse morto por uma granada, o segundo homem sobreviveria.” (Mangold; Penycate, 2013 p. 214, tradução nossa.)¹⁰³

¹⁰¹ Tradução nossa.

¹⁰² No original: “*In June 1967 the tunnel rat team was formally created as an offshoot of the intelligence and reconnaissance section of the 1st Engineer Battalion. The 1st Engineer Battalion's commander had the code-name Diehard Six, and the team became known as the Diehard Tunnel Rats.*”

¹⁰³ No original: “*His tunnel rat procedure followed several basic and rigid rules. No fewer than three men ever entered a tunnel; a full tunnel exploration team was never less than five men, and entrance, either to pass supplies forward or*

O fracasso das três potências

A França no período da guerra do Vietnã não estava economicamente fortalecida para enfrentar várias guerras em outros continentes, arrasada após a invasão nazista, como pretendia financiar a retomada de todas as suas colônias? Mesmo se focando mais na Argélia e deixando os EUA “cuidando” do Vietnã, seus problemas internos e na Europa pós nazista eram maiores.

Do ponto de vista estratégico, o apego à linhas defensivas que já se demonstraram obsoletas contra os nazistas foi outro erro crucial, especialmente por se tratar de conflito, em selva, tão dinâmico contra guerrilhas, que mostrou alguns benefícios por desvantagens de poder, mas que se somou ao erro de tentar insistir em uma guerra estática, aos moldes da primeira guerra mundial. É como se os franceses só quisessem lutar na guerra que eles venceram, em 1918.

Já os Estados Unidos, que focaram menos na ideia de linhas defensivas, tiveram como o primeiro erro a insistência no confronto direto com os *Viet Minh*, seja através dos bombardeios de tapete na operação *Rolling Tunder*, seja através do agente laranja na operação *Ranch Hand*, sendo que os adversários adotavam estratégia de milícia na selva. Demonstrando que também estavam presos aos moldes da segunda guerra mundial de confrontos diretos em zonas urbanas, uma vez que também tentaram usar os blindados como arma principal, o que se mostrou um fracasso e obrigou a mudança para a força aérea. Mudança muito bem percebida, mas não bem feita.

Pois o segundo erro foi o uso de armas químicas, bombardeios massivos e massacres contra a população local que eram injustificáveis devido à várias convenções que já proibiam a guerra química e biológica 50 anos antes.

Desde a Convenção de Haia (1907) que proíbe o emprego de venenos e armas envenenadas, da Convenção de Washington (1922) que repudia o uso de gases asfixiantes e substâncias venenosas, da Convenção de Genebra (1925) que proíbe o uso de armas bacteriológicas, confirmada pela Conferência Mundial de Desarmamento em 1932, a comunidade das nações tem tentado, em vão, impor o preceito de não proliferação de armas. (TUTUNJI, 2003, p. 116)

Aprendendo a lição dos britânicos na Malaia, foi criada a estratégia “*Search and Destroyer*” (Procurar e Destruir) ¹⁰⁴ que poderia ter funcionado se não fossem os crimes contra à população que só diminuía o apoio interno, internacional e na Indochina. “*Assim, em 1967, o comando estadunidense abandona a estratégia Search and destroy (procurar e destruir) e adota a clear and hold (limpar e ocupar)*”. (VISENTINE, 2007, p. 69) O que na prática é apenas uma mudança sutil que causa o mesmo efeito já que a violência contra os civis não foi barrada.

help pull a rat in trouble out as quickly as possible. The point man (it as usually Pete Rejo) was never less than five yards ahead of the next rat, so tha if he was killed by grenade the second man would survive..”

¹⁰⁴ Tradução nossa.

O terceiro erro com certeza foi a transmissão ao vivo da guerra o que trouxe terríveis consequências, tanto internas quanto externas, mas como foi algo inédito não tinha como imaginar a repercussão midiática, aqui pode se dar o benefício da dúvida, porém, talvez fosse possível refletir sobre o quê exatamente transmitir e, após a reação do público, mudar ou mesmo, cessar as transmissões definitivamente. Mas o que ocorreu foi justamente o contrário, cenas de confrontos enfatizando o desespero dos soldados sendo transmitidas por anos, especialmente na tomada final de Saigon, já em 1975.

Provavelmente o quarto erro dos Estados Unidos não foi apenas militar, politicamente era necessário estabilizar o governo autoritário, teocrático (Católico) e corrupto de Diem que atuou muito mais como catalisador ao apoio da população aos *Viet Minh* do que uma força capaz de detê-los. Mesmo que isso significasse a troca do governante, assim como foi decidido no golpe de 1963, quando a situação no Sul já era caótica demais.

Se fosse para resumir a tragédia do Vietnã, diriam que foi devido pelo apego ao confronto direto, a violência contra a população, a transmissão ao vivo do conflito e a incapacidade de estabelecer um governo para o Vietnã do Sul, pois “*é importante ressaltar que, em nível estratégico, o objetivo da construção da nação ficou relegado a segundo plano.*” (FRIEDMAN, 2019, p. 64)

Com esse governo politicamente instável somado às crises causadas pelo escândalo do caso *Watergate*, com certeza privilegiaram bastante os comunistas do Norte. Isso é claro, sem desmerecer ou esquecer suas incríveis habilidades para a guerra e a política.

Se o maior objetivo dos EUA era impedir a unificação vietnamita sob um poder soviético, com os *Viet Minh* dominando o Vietnã do Sul e o tornando o novo país socialista os EUA obviamente fracassaram. Filmes como a saga *Rambo* (1972) tentam alterar os fatos ideologicamente por patriotismo e interesses políticos, mas essa simples análise o decompõe por completo.

Entretanto é notável como a derrota no Vietnã fez os estadunidenses aperfeiçoarem suas estratégias nas guerras seguintes, especialmente nas Guerra do oriente médio, como a do Golfo Pérsico (1990 – 1991) e do Afeganistão (2001 – 2021) onde o contexto de guerrilha se repete.

“Depois da retirada, os Estados Unidos substituíram seu exército de conscritos por forças armadas profissionais e deflagraram uma revolução militar baseada na plena incorporação das tecnologias da informação. Nas Guerras do Golfo, em 1991 e 2003, estabeleceu-se um novo “estilo americano de guerra” e o Pentágono, finalmente, acertou suas contas com o fracasso na Indochina.” (MAGNOLI, 2006, p. 392)

Sobre o conflito entre os comunistas, quem deteve o avanço do comunismo internacional foi a China, focada em não permitir a independência do movimento vietnamita na região e com seu revisionismo focado em se aproximar dos EUA, especialmente com a diplomacia de *Ping-Pong*, a China Comunista se tornou muito mais um contra peso para a URSS do que uma aliada.

“A China justificava sua invasão como resposta a uma tentativa do Vietnã de dominar a Indochina. Na verdade, a China preocupava-se com a força autônoma da Revolução Vietnamita, numa região que fora historicamente periferia do império chinês e que, por isso, era considerada sua área "natural" de influência.” (VISENTINI, 2017, p.13)

Militarmente, a invasão do Vietnã se pareceu como um teste para as forças armadas chinesas, claro que havia interesses políticos envolvidos, mas como o conflito foi muito observado e controlado pela URSS que sempre esteve pressionando a China, especialmente com tropas na fronteira e sua marinha no Golfo de *Tonkin*, e o fracasso logístico e estratégico, com isso, logo se percebeu a necessidade de modernizações e maior preparo dos chineses. Algo notável na China tão tecnológica do século XXI, mesmo que através de engenharia reversa.¹⁰⁵

“Apenas sistemas de gerenciamento, radar, sonar e guerra eletrônica avançaram de maneira satisfatória, beneficiados pela aquisição de algumas tecnologias ocidentais, na década de 1980, e, posteriormente, russas. Observa-se ainda certa dificuldade em inovar dentro do sistema chinês, sendo a engenharia reversa e as modificações locais (em SAM e torpedos) os principais mecanismos de solução de problemas.” (SILVA, 2017, p. 16)

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Rodrigo Davi. *Jean-Paul Sartre e o Terceiro Mundo*. IV Congresso Internacional de História:-Anais Eletrônicos. Tese de doutorado. ano 2010.

ARBAGE, Jorge Arbage. *Cooperativização no regime do Kmer Vermelho (1973 – 1975)*. Revista EPEGH. Edição especial Ásia-pacífico. cidade: São Paulo – SP. Ano 2021.

BARBOSA, Camila Martins Barbosa. *Fotografia E Memória: Uma análise semiótica de imagens do século XX*. Brasília – DF. 2007.

DARÓZ, Carlos Roberto Carvalho Dároz. *A ÚLTIMA GUERRA DA CHINA: REFLEXÕES SOBRE O CONFLITO SINO-VIETNAMITA DE 1979*. Revista Brasileira de Estudos Estratégicos, v. 12, n. 24, 2021.

FRIEDMAN, Marcela Fisher Friedman. *O perfil de força dos Estados Unidos: O estudo de conjunturas críticas e o período entre a guerra do Vietnã e a Guerra do Iraque*. (Tese de Mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais) UFRGS. Cidade: Porto Alegre – RS. Ano 2019.

MAGNO, Bruno Magno. *Revolução Nacional e Estratégia de Inserção Internacional no Sudeste Asiático: Os casos de Vietnã, Indonésia e Malásia*. 10º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. São Paulo: FFLCH/USP, v. 1, ano 2018.

MAGNOLI, Demétrio Magnoli. *História das guerras*. Cidade: São Paulo – SP. Editora Contexto, ano 2006. 3º Reimpressão.

¹⁰⁵ Trata-se de descobrir os funcionamentos tecnológicos de um equipamento através da sua desmontagem.

MANGOLD, Tom. PENYCATE, John. *The tunnels of Cu Chi: A harrowing account of America's tunnel rats in the underground battlefields of Vietnam*. Presidio Press, 2013.

SILVA, Antonio Henrique Lucena Silva. *A China e o seu processo de modernização militar*. Revista defesa e segurança. Edição especial Ásia-pacífico. cidade: Rio de Janeiro – RJ. V. 2 ano 2017 – p. 207-231

TUTUNJI, Valdi Lopes Tutunji. *Guerra Biológica, uma revisão*. Universitas Ciências da Saúde, cidade: Brasília – DF. vol.01 n.01 ano 2003 - p. 105-139

VISENTINI, Paulo Fagundes Visentini. *Revoluções do Século XX: A revolução vietnamita, da libertação nacional ao socialismo*. Cidade: São Paulo – SP. Editora UNESP, ano 2007, 2º reimpressão

VISENTINI, Paulo G. Fagundes Visentini. *A Terceira Guerra da Indochina (1975-1991): Um inesperado conflito armado entre Estados socialistas*. Revista defesa e segurança. Edição especial Ásia-pacífico. cidade: Rio de Janeiro – RJ. V. 2 ano 2017 – p. 1-23

Referências eletrônicas

Figura 1: *Indochina francesa 1887 - 1954*. Elaborado pelo autor. Acesso em: 25 de Maio de 2024.

Figura 2: *Vietnam war: Operation Rolling Thunder, 1966*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/faaadaa3-2801-445c-96bd-d37526b6be35?q=rolling%20thunder> > Acesso em: 09 de Junho de 2024.

Figura 3: *Agent Orange residue, 1966*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/c9c3e204-a716-45da-b1b4-1fe8e6db15ec?q=vietnam%20war%20agent%20orange> > Acesso em: 09 de Junho de 2024.

Figura 4: *The Burn Monks, 1963*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/46393e43-747a-4e44-9326-e09b5f26db6e?q=The%20burning%20monk> > Acesso em: 26 de Maio de 2024.

Figura 5: *Nick Ut. Children Fleeing na American Napalm Strike, 1972*. Disponível em: < <https://www.flickr.com/search/?text=girl+napalm> >. Acesso em: 26 de Maio de 2024.

Figura 6: *See saw trap*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/37c1c507-8c92-44dd-bf3d-76f0197bf0bb?q=boobies%20traps> > Acesso em: 26 de Maio de 2024

Figura 7: *Vietnam war – Tunnel rat, 1967*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/6985019c-437e-4093-8777-2fc7493195aa?q=rat%20tunnels> > Acesso em: 26 de Maio de 2024

Filme: RAMBO. Direção: Sylvester Stallone. Produtora: Nu Image. Ano: 1972.